

VYETNAM TILIDA CÁI [KAI] HISOB SO‘ZINING LEKSIK, SEMANTIK TAHLILI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14161981>

Qodirova Dilbarxon Mirzaxparovna

Janubiy Osiyo tillari va adabiyoti oliy maktabi o‘qituvchisi

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti

dilbarxonqodirova@yandex.com

Karimov A.A.

TDSHU, professor

***Annotatsiya:** Klassifikatorlar¹, ya’ni hisob so‘zlar² ba’zi Sharqiy Osiyo (Xitoy, Yaponiya, Koreya), hamda Janubiy Osiyo (Vyetnam, Tailand, Birma va boshqalar) davlatlari tillarida ob’ektini kerakli kontekstga qarab tasniflash uchun ishlatiladigan so‘z yoki morfema bo‘lib, dunyo tilshunosligida, xususan, vyetnam tilshunosligida hisob so‘zlarning o‘ziga xos xususiyatlari, ularni vujudga keltiruvchi omillar, hisob so‘zlarning semantikasi, grammatik tabiati kabi masalalarni tilning ichki qonuniyatlaridan kelib chiqqan holda ilmiy-nazariy jihatdan tavsiflash va tadqiq etish zarurati yuzaga keladi.*

*Mazkur maqolada aniq va mavhum narsa-buyumlarning katta guruhini tavsiflashda keng qo‘llaniladigan **cái [kai]** hisob so‘zi ilmiy-nazariy jihatdan o‘rganib chiqiladi, munosabat bildiriladi va zarur xulosalar keltiriladi.*

***Kalit so‘zlar:** klassifikator, hisob so‘z, cái, cây, thanh, lưỡì, muqobil hisob so‘zlar, “Từ điển Tiếng Việt cổ”, “Từ điển từ cổ”.*

LEXICAL AND SEMANTIC ANALYSIS OF THE CLASSIFICATIONS WORDS CÁI [KAI] IN VIETNAMESE

Qodirova Dilbarkhon Mirzakhparovna

Teacher of the Higher School of South Asian Languages and Literature

Tashkent State University of Oriental Studies

dilbarkhonqodirova@yandex.com

Karimov A.A.

Professor of the TSUOS

¹ *Izoh:* Klassifikator atamasi keng qamrovli bo‘lib, odatda semantik mezonlarga ko‘ra otlarni tasniflovchi tushunchalarni ifodalash uchun ishlatiladi va aniqlovchi morfemalar deb tavsiflanadi. Klassifikatorlar uzoq vaqt davomida funksional tipologiyaning asosiy diqqatida bo‘lib, o‘rganib kelingan.

² *Izoh:* Hisob so‘zlar aslida turkum jihatdan ot so‘z turkumiga mansub so‘zlar bo‘lib, ular son va hisoblanayotgan ot so‘zi o‘rtasida kelib, songa o‘lchashda ko‘maklashuvchi so‘zlar hisoblanadi va ular o‘zidan keyin kelayotgan otni o‘zgartirmagan holda, mazkur ot so‘zlarini tasniflash..., shuningdek o‘lchov va harakatning miqdorini anglatuvchi so‘zlar sifatida ham namoyon bo‘ladi.

Abstract: *Classifiers are used in the languages of some East Asian (China, Japan, Korea) and South Asian (Vietnam, Thailand, Myanmar, etc.) countries to classify an object according to the required context or morpheme, in world linguistics, in particular, in Vietnamese linguistics, to scientifically and theoretically describe such issues as the specific characteristics of count words, the factors that create them, the semantics, grammatical nature of count words, based on the internal laws of the language, and there is a need for research.*

*This article studies the classifier *cái* [kai], which is widely used to describe a large group of concrete and abstract things, from a scientific and theoretical point of view, expresses the relationship and draws the necessary conclusions.*

Key words: *classifier, account word, *cái*, *cây*, *thanh*, *lường*, alternative account words, “*Từ điển Tiếng Việt cổ*”, “*Từ điển từ cổ*”.*

KIRISH

Vyetnam tilini oʻrganish davomida nutqda mavjud ot soʻz turkumiga oid soʻzlarni koʻrsatishda/tasniflashda ot soʻzidan oldin tasniflovchi soʻzlar kelishi kuzatiladi. Gap strukturasi soʻz mohiyatini aniq ifodalashda bu kabi soʻzlarning toʻgʻri tanlanishi va qoʻllanishini taʼminlash, oʻrni va ahamiyatini bayon etish asnosida ularni alohida tadqiq etish tilshunoslikning muhim masalalaridan hisoblanadi.

Maqolaga tanlangan mavzu dunyo olimlari tomonidan muntazam oʻrganilib kelinayotgan masalalardan biri boʻlsada, grammatik tadqiqotlar doirasidagi izlanishlarda aniq toʻxtamga kelinmagan, keng bahs-munozaralarga sabab boʻlayotganligi, shuningdek, oʻzbek auditoriyasi uchun maʼlum bir qoʻllanma yoki yoʻriqnomaning mavjud emasligi, tilda mavjud hisob soʻzlarni chuqur tadqiq etishni taqozo etadi.

Mavzuni yoritishda umumiy tilshunoslikda, xususan, vyetnam tilshunosligida yaratilgan qator ilmiy-nazariy tadqiqotlar, vyetnam xalq ertaklari, hikoyalar, online matbuot maqolalaridan keng foydalangan holda, zamonaviy ogʻzaki va yozma nutqda hisob soʻzlarining ahamiyati, jonli va jonsiz narsalarni koʻrsatishda turli modellarni aniqlash maqsadida bir qator hisob soʻzlar ajratilib, semantik xususiyatiga koʻra ifodalanish hamda qoʻllanilish usullarining tadqiqi amalga oshiriladi.

Oʻrganilgan maʼlumotlarga tayangan holda vyetnam tilida eng koʻp qoʻllaniladigan *cái* [kai] hisob soʻzi tadqiqot obʼyekti etib belgilandi va hisob soʻzining qoʻllanishi orqali oʻzidan keyin kelayotgan ot soʻzi haqidagi aniqroq fikrni, maʼlumotni, gapdagi mazmun-mohiyatini toʻgʻri tushunishga, tasavvurni jamlab olishga qaratilgan tahlillar amalga oshirildi. Asosiy qism. H

Asosiy qism. Hisob soʻzlar (klassifikatorlar) mavzusi tilshunoslikda bugungi kunning bahs-munozaralarga boy, muhim masalalaridan biri sifatida namoyon boʻlmoqda. Hisob soʻzlar tushunchasi bir qancha sohalar bilan uzviy bogʻliq boʻlgani bois, ularga turli jihatdan yondashish mumkin.

Tilda mavjud hisob soʻzlar narsa va buyumlarni harakterlab, sinflarga ajratadi. Hisob soʻzlar asosiy otlarning semantik xususiyatlari va buyumlarning holatiga asosan tanlanadi. Tanlangan hisob soʻz oʻz oʻrnida matn mazmuniga bogʻliq boʻlib, narsa-buyumning qay holatda tasvirlanishiga koʻra ifodalanadi. Agar aksariyat hisob soʻzi oʻzi yolgʻiz kelsa, maʼlum bir oʻziga xos maʼno anglatmasligi mumkin. Bu kabi soʻzlar odatda doimo oʻzidan keyin ot bilan birga kelishi zarur hisoblanadi. Matnda maʼlum bir hisob soʻzi ot soʻzi bilan emas, yolgʻiz kelsa soʻzlovchining maqsadi tushunarsiz boʻlib qolaveradi. Bu holat bir qator savollarni yuzaga kelishiga zamin yaratadi.

Yuqoridagilardan tashqari, shunday hisob soʻzlar borki ularning tub maʼnolari semantik jihatdan oʻrganilganda, maʼlum bir predmetni anglatib, ular ham hisob soʻzi vazifasida ham yakka holda maʼno anglatadigan ot soʻzlari sifatida qoʻllanilishi mumkinligi aniqlandi, yaʼni shartli ravishda hisob soʻz vazifasini bajararuvchi hisob soʻzlar, - deyish mumkin. Ot soʻz turkumidagi bir soʻz, turli hisob soʻzlar bilan kela olishi, mazkur bogʻlanib kelayotgan otni uning shakl va hajm jihatlarini taʼkidlash orqali aniqroq va jonliroq ifodalanishida katta ahamiyatga ega.

Bunda maʼlum bir ot soʻzi bilan aynan *cái [kai]* emas, boshqa bir hisob soʻzining qoʻllanilishi, ot soʻzini tasniflashdagi mazmuniga tasir etishi mumkinligi oʻrganildi. Qoʻllanilayotgan hisob soʻzi yordamida biz matnda (nutqda) qandaydir/yoki biror mavhumlikka oydinlik kiritishimiz, yaqqol tushunishimiz yoki tasavvur qilishimiz mumkin (qoʻllanilayotgan hisob soʻzi oʻzidan keyin kelayotgan ot soʻzining mazmuni, shakl-shamoyili, koʻrinishiga oid mohiyatiga taaluqli boʻlishi mumkin).

Misollarda aynan *cái gwom* “qilich” soʻzida *cái* hisob soʻzi boshqa hisob soʻzlar bilan oʻrin almasha qanday oʻzgarishlarga olib kelishi mumkinligi koʻrib chiqiladi.

- agar *gwom* – “qilich” soʻzi *cây* hisob soʻzi bilan qoʻllanilganda uzun, tayoqsimon shakldagi qilich anglashiladi. Bunda qilich metaldan yasalmaganligi, yogʻoch tarkibli ekanligi tushiniladi;

- agar *gwom* – “qilich” soʻzi *thanh* hisob soʻzi bilan kelsa, yaʼni *thanh gwom* – “qilich” koʻrinishida namoyon boʻlsa, u holda “*toʻgʻri, uzun, tigʻsimon, kesuvchi, teshuvchi metall qurol*” sifatlari tasavvurda paydo boʻladi;

- agar *gwom* – “qilich” soʻzi *lwõi* hisob soʻzi bilan kelsa, yaʼni *lwõi gwom* – tarkibli koʻrinishda boʻlsa, u holda “*ingichka, oʻtkir (lezviya kabi keskir) qisimli*” qilich tushunilib, asosiy eʼtibor qilich tigʻining oʻtkirlikiga qaratiladi;

- agar *gwom* – “*qilich*” soʻzi *cái [kai]* hisob soʻzi bilan kelsa, yaʼni *cái gwom* – koʻrinishida namoyon boʻlsa, u holda “*qilich*”ning shakliga urgʻu berilmayotganligi tushiniladi.

Yuqoridagi misollardan maʼlum boʻladiki, tilda turli muqobil hisob soʻzlar tanlovidan foydalanish imkoni orqali ifodalanayotgan predmet haqida soʻzlovchi oʻzining fikr-mulohazalarini aniq va toʻgʻri bayon etib, tinglovchiga kichik semantik farqlanishlar, xususiyatlarni ham oson tushintira oladi: *cây gwom* qilichning uzun, toʻgʻri tayoqsimonligi haqida tasavvurni bersa, *thanh gwom* qilichning uzunligi bilan birga uning tekisligi va metallardan yasalganligini keltirib chiqaradi; *lưỡi gwom* – qilichning oʻta keskirlikini anglatsa, *cái gwom* esa, qilichning shakliga urgʻu bermasdan balki, uning umumiy vazifasi, jangda qoʻllaniladigan jism sifatida tasvirlanadi.

Quyida *cái [kai]* hisob soʻzining boshqa misollardagi talqini bilan tanishamiz:

*Cái răng cái tóc là góc con người*³ - Sochlar va tishlar insonning koʻmiridir.

Bu misolda *cái [kai]* hisob soʻzi ikki marta qoʻllanilib, har ikkala oʻrinda alohida mazmunda keladi.

Birinchi oʻrinda qoʻllanilgan *cái [kai]* soʻzi donalab sanash mumkin boʻlgan narsalarni kʻorsatish maʼnosini ifodalaydi. Misol uchun: *rang* – “*tish*” deb tarjima qilinib, *rang - tish* soʻzidan avval *cái [kai]* hisob soʻzining qoʻllanishi, hisob soʻzidan avval maʼlum bir son kelishi mumkinligini bildiradi. Quyidagi misolda *cái [kai]* hisob soʻzining aynan son bilan birikib kelganligini koʻrish mumkin:

*Răng người chính xác có 32 cái răng, tuy nhiên không phải ở người nào số răng cũng đủ 32 cái, có thể thừa hoặc thiếu*⁴ – Insonlarda aynan 32 ta (32 dona) tish bor, ammo hamma ham 32 tishga ega emas va ortiqcha yoki etishmayotgan tishlarga ega boʻlishi mumkin.

³ *Izoh:* Vetnamda "tishlar va sochlar insonning koʻmiridir" degan naql bor. Sochlar qanchalik qora va qalin boʻlsa, shunchalik sogʻlom ekanlikni bildirgani kabi, oʻtmishda vyetnamliklarda qora tishlar ham sochlardan kam boʻlmagan eʼtiborga loyiq boʻlgan. Vyetnamliklar maxsus mevadan olinadigan boyoq yordamida tishlarni qoraytirishgan. Qora sochlar va tishlar kishilarning sogʻlom ekanligini bildiruvchi belgilardan (biri) hisoblangan. Koʻmir esa, tabiiy boylik sanalib, yuqoridagi ikki salomatlik belgisi majoziy maʼnoda koʻmirga tenglashtirilib, insonni qanchalik sogʻlom korinishga ega ekanligini bildirgan.

Qoʻshimcha maʼlumot: Tishlarni boʻyash - Janubi-Sharqiy Osiyo va Okeaniya madaniyatlarining qadimiy odatlaridan biri, ayniqsa avstroneziya tillari oilasi, avstroosiy tillari oilasi va kra-day tillari oilasi xalqlari orasida. Bu amaliyot Yaponiyada Meydzi davridan oldin ham, Hindistonda ham paydo boʻlgan. Bundan tashqari, tish boʻyash odati Amerika qitʼasidagi baʼzi etnik guruhlar, ayniqsa Peru shimoli va Ekvadorning shuar xalqi orasida ham qoʻllanilgan. Vyetnam uchun, Kin xalqidan tashqari, Nung, Si La, Tay va Dao kabi boshqa etnik guruhlar ham shunday odatga ega boʻlgan. Ammo har bir joy va har bir etnik guruh estetikasi, sogʻligʻi va boʻyash paytida ishlatiladigan materiallar jihatidan tishlarni boʻyashning turli usullariga ega boʻlgan. Bu amaliyot Janubi-Sharqiy Osiyo va Okeaniyadagi ayrim yakka etnik guruhlarda saqlanib qolgan, ammo mustamlaka davrida Gʻarbiy goʻzallik standartlari joriy etilgandan soʻng deyarli yoʻq boʻlib ketgan va Xitoy, Tinch okeani orollari va Janubi-Sharqiy Osiyodagi koʻplab etnik ozchiliklarda davom etgan. Bu asosan keksa ayollar orasida mashhurdir.

⁴ <https://www.vinmec.com/vie/bai-viet/rang-nguoi-co-bao-nhieu-loai-va-bao-nhieu-chiec-vi> Răng người có bao nhiêu loại và bao nhiêu chiếc? – Insoniyatda nechta va necha tur tishlar mavjud? Maqolasi.

Ikkinchi o‘rinda qo‘llanilayotgan **cái [kai]** so‘zi ozidan keyin kelayotgan ot so‘zi, ya‘ni “soch”ning uzun va ingichka sifatlarga ega ekanligini bildiradi.

Yoki boshqa misolda:

Sự khẳng định này hình như đã chặn đứng mọi nghi ngờ về cái dãi đeo gươm - *Bu tasdiq qilich tasma nisbatan barcha shubhalarni yo‘q qilgandek bo‘ldi.*⁵

Bu misolda ham **cái dãi đeo gươm** – “**cái -** uzun, ingichka sifatga ega bo‘lgan narsalarni ko‘rsatuvchi hisob so‘z; **dãi -** “tasma”, **đeo** – “kiyib olmoq, osib olmoq”; **gươm** – “qilich” deb tarjima qilinadi. Bunda **cái dãi gươm** – ko‘rinishda kelganda “qilichning uzun, ingichka tasma”, - deb tarjima qiladi. **Cái** va **gươm** so‘zlari ortasidagi boshqa so‘zlar tushirib qoldirilganda aynan **cái gươm** “qilich”, “bir dona qilich” ma‘lum bir jism ma‘mosida tarjima qilinadi.

Những lời phê phán thiếu suy xét của một người bạn thân có thể “đâm-xoi giống như cái gươm” (Châm-ngôn) - *Yaqin do‘stning noto‘g‘ri tanqidi “qilich” kabi sanchiladi.* (Vietnam iboralaridan).

Bu misolda ham huddi yuqoridagi kabi qilichning shakliga urgular bermasdan balki, uning umumiy vazifasi, jangda qo‘llaniladigan jism sifatida tasvirlanadi.

Shuningdek, **cái [kai]** hisob so‘zi navbatdagi ma‘nolarda ham qo‘llanilishi aniqlandi. Masalan:

Cái thẳng đàn thổi⁶ – *(bu) ahmoq yigit.*

Yuqoridagi misolda **cái [kai]** so‘zi “**thẳng**” – “**yigit; odam; kishi**” olmoshidan avval kelib, **cái [kai]** va “**thẳng**” so‘zlari birikib, bu olmoshni quyida tabaqa, martabadagi, yoki hurmatga loyiq bo‘lmagan erkak kishini ifodalovchi so‘zga aylantiradi.

Bunda **cái [kai]** so‘zining misoldagi qo‘llanish mohiyatidan mazkur hisob so‘zi aksariyat og‘zaki nutqda quyida tabaqa yoki hurmatga loyiq bo‘lmagan shaxsga tegishli bo‘lgan mazmuni ifodalaydigan hisob so‘z hisoblanadi.

“Con đại cái mang”⁷ iborasida con farzand, đại ahmoq, cái ona, mang esa o‘zi bilan doimiy olib yurish ma‘nolarini anglatadi.

Mazkur ibora o‘zbek tiliga “noqobil farzand harkatlari uchun ota-ona (doim) javobgar” yoki “farzandning ahmoqligiga ota-ona javobgar”, - deb tarjima qilinadi. Iboraning mohiyatida har bir bolaning ahmoqligi, bilimsizligi, qo‘polligi va xatolarida asosiy aybdor ota-onalar ekanligi ta‘kidlanadi. Ya‘ni, “Bolani onalar buzadi,

⁵ <https://vi.glosbe.com/vi/en>

⁶ <https://vi.wiktionary.org/wiki/th%E1%BA%B1ng>

⁷ Ca dao tục ngữ - Từ điển ca dao tục ngữ Việt Nam Tuyển tập 200 câu tục ngữ về quan hệ gia đình. Xem thêm tại: <https://loigiaihay.com/y-nghia-cau-tuc-ngu-con-dai-cai-mang-a146103.html> (Xalq qo‘shiqlari va maqollari - Vetnam xalq qo‘shiqlari va maqollari lug‘ati Oilaviy munosabatlar haqida 200 ta maqol to‘plami Batafsil: <https://loigiaihay.com/y-nghia-cau-tuc-ngu-con-dai-cai-mang-a146103.html>)

nevaralarni buvilar buzadi” degan maqolning ma’nosi bo’lgani kabi, farzandlarni noqobil bo’lishining bevosita sababchilari bobo-buvi va ota-onaning haddan tashqari erkalashi, mehr-muhabbati, loqaydligi va boshqa sabablar ekanligi tushiniladi.

Bundan tashqari, bolalarning yovuz, noqonuniy yoki tarbiyasiz harakatlari uchun har doim ota-onalar hukm qilinadi va ayblanadi. Demak, maqolda bolalarning o’zini tutishi, hatti-harakatlari va nutqiga ham e’tibor qaratish lozimligini eslatish mantiqan to’g’ri hisoblanadi.

Bu yerda **cái [kai]** so’zining aslida gapdagi tarjimasini va qo’llanilish mohiyatiga to’xtalamiz. Mazkur **cái [kai]** so’zi Nguyễn Ngọc San, Đinh Văn Thiênlarning “Từ điển Tiếng Việt cổ” – “*Qadimgi Vetnam lug’ati*”da hamda Vương Lộc ning “Từ điển từ cổ” – “*Qadimgi so’zlar lug’ati*”da “**mẹ**”, ya’ni “**ona**” hamda “ayol”, “yuksak” ma’nolarida qo’llanilganligi qayd etiladi.

Bugungi kunda zamonaviy vietnam tili lug’atlarida **cái [kai]** so’zi yuqoridagi mazmunda, “ona” mazmunida uchramaydi, balki zamonaviy vietnam tilida muomalada qo’llanilmaydigan eskirgan so’z ekanligi ta’kidlanadi.⁸

Shuningdek, **cái [kai]** so’zi ayol jinsiga oid shaxs yoki narsalarni ko’rsatishda qo’llaniladigan so’z bo’lib, biroz hurmatsizlik munosabatni ifodalaydi. Masalan, **con cái** – “bolalar, farzandlar”, asosan, “qiz farzand”lar nazarda tutiladi.

Rất nhiều gia đình định nghĩa sai về sự tôn trọng dẫn đến những vấn đề tiêu cực trong mối quan hệ của bố mẹ và con cái – Ko’pgina oilalarda hurmatning noto’g’ri ta’rifi mavjud bo’lib, bu ota-onalar va bolalar (qiz farzandlar) o’rtasidagi munosabatlarda salbiy muammolarni keltirib chiqaradi.⁹

Bu misolda **cái [kai]** hisob so’zi “**con**” – “bola/farzand” so’ziga qo’shib, bu farzandning qiz/ayol jinsiga tegishligini ifodalaydi.

Tôi muốn nói cái người ở Philadelphia, không phải cái người đã bay lên thiên đường - Men jannatga uchganni emas, Filadelfiyadagini (bir odamni) nazarda tutayman.

Mazkur misoldagi **cái [kai]** hisob so’zi “**người**” – “odam” so’zi bilan kelib, bu shaxs biror hurmatga loyiq bo’lmagan, shunchaki ahamiyatsiz bir odam ma’nosini ifodalaydi. Shuningdek, “**người**” – “odam” so’zi ham mustaqil ot so’zi, ham hisob so’zi vazifasini bajaruvchi so’z bo’lib, ikkita hisob so’zi ketma-ket kelganda ikkinchi hisob so’zi, hisob so’zlik vazifasidan, mustaqil ot so’zi vazifasini bajaruvchi so’zga aylanishi mumkinligini ko’rish mumkin.

Yoki:

⁸ Từ điển Việt - Nga. HN.,2002. Tr.69.

⁹ <https://www.prudential.com.vn/vi/blog-nhip-song-khoe/la-cha-me-cung-can-hoc-cach-ton-trong-con/> “Sog’lom turmush tarsi” sahifasidagi “Ota-onalar sifatida biz ham farzandlarimizni hurmat qilishni o’rganishimiz kerak” mavzuidagi maqola. (Blog Nhip Sông Khỏe: Là cha mẹ cũng cần học cách tôn trọng con).

*Tư lệnh, cái người này, hẳn ta*¹⁰ Komandir, bu odam, o'sha.

Bu misolda ham **cái [kai]** bilan birikib kelgan **“người”** – **“odam”** hurmatga loyiq bo'lmagan, ahamiyatsiz, qadsiz shaxs ekanligi ifodalanmoqda.

Misollarda bir hisob so'zi qo'llanilsada biroq, gap tarjimasidagi mazmun va mohiyatida katta farq bor. Misollardagi otdan oldingi so'z otning qaysi turga tegishli ekanligini, ma'lum bir sifatlarni tasniflaydi.

Shuningdek, izlanishlar davomida, **cái [kai]** hisob so'zining sanoq sonlar bilan qo'llanib, harakatning son bildirgan miqdordagi takrorini ifodalashda ham qo'llanilishi mumkinligi namoyon bo'ldi. Misol uchun **cái [kai]** hisob so'zi son va ot so'zi o'rtasida kelib, harakat miqdorini ifodalaydi.

Masalan: **“đánh một cái”**¹¹ – **“bir marta urish”**

“Tất cho mấy cái”¹² – **“yuziga bir necha tarsaki tushiring”**

Har ikkala misolda ham **cái [kai]** hisob so'zi son va ot so'zi o'rtasida kelib, [son+hisob so'zi+ot] modelini yasaydi va songa o'lchashda ko'maklashuvchi so'zlar hisoblanadi va ular o'zidan keyin kelayotgan otni o'zgartirmagan holda, mazkur ot so'zlarini tasniflash..., shuningdek o'lchov va harakatning miqdorini anglatuvchi so'zlar sifatida qo'llaniladi.

Chắc cậu muốn nói qua nó một cái – Balki siz buni bir marta ko'rib chiqmoqchidirsiz.

Đánh một cái khiến một người chết Bir zarba bir kishini o'ldiradi¹³

Yoki:

Này ông Healy, ông nói xem cái này không? Hey, janob Xili, buni ko'rib chiqasizmi? (bu narsaga bir razm solasizmi?)

Bu misolda huddi yuqoridagi kabi [son+hisob so'zi+ot] modelini vazifada kelib, son tushirib qoldirilgan va **cái [kai]** hisob so'zi harakatning miqdorini ko'rsatyapti.

Xulosa o'rnida quyidalarni aytish mumkin:

- hisob so'zlar narsa va buyumlarni harakterlab, sinflarga ajratadi;
- hisob so'zlar semanik xususiyatlari va buyumlarninf jismoniy holatiga asosan tanlanadi;
- hisob so'zlar asl hisob so'zlari va tub ma'noga ega bo'lgan hisob so'zi vazifasini bajaruvchi hisob so'zlarga ajratiladi;
- bir ot so'z turkimiga oid so'z bir necha hisob so'zlari bilan qo'llanishi mumkin va bu o'z o'rnida so' ma'nosida katta o'zgarishlarni

¹⁰ <https://vi.glosbe.com/vi/en/c%C3%A1i%20ng%C6%B0%E1%BB%9D>

¹¹ Gơ-Le-Bô-Va I.I., Xô-Cô-Lốp A.A. Từ Điển Việt - Nga Hà Nội – 2003. Tr.69

¹² O'sha manbaa.

¹³ <https://thanhnien.vn/hy-huu-benh-duong-chau-trai-ra-tay-danh-mot-cai-khien-mot-nguoi-chet-1851256223.htm>
Amakisini himoya qilgan jiyani uni urib, bir kishini o'ldirgan

yuzaga keltirib chiqarishi mumkin. Albatta bu hamma hisob soʻzlariga tegishli taʼrif emas;

- *cái [kai]* hisob soʻzi umumiy hisob soʻzlaridan hisoblanadi¹⁴;
- *cái [kai]* hisob soʻzi jonli va jonsiz narsalarni, shuningdek harakat miqdorini koʻrsatuvchi hisob soʻzi hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR ROʻYHATI

1. Trần Trí Dõi . Giáo trình Lịch sử tiếng Việt. Nhà xuất bản Giáo dục Việt nam. 2011. Tr.271.
2. Ngữ pháp tiếng Việt / Nguyễn Hữu Quỳnh Hà Nội : Nxb Từ điển Bách Khoa, 2007. 271 tr.
3. Nguyễn Tài Cẩn, Ngữ pháp tiếng Việt, NXBĐHQGHN, 2004.
4. Gơ-Le-Bô-Va I.I., Xô-Cô-Lốp A.A. Từ Điển Việt - Nga Hà Nội – 2003. Tr.792.
5. Karimov A.A. Xitoy tilida hisob soʻzlar. T., 2003. 120 bet

¹⁴ *Izoh:* Umumiy hisob soʻzlarining qoʻllanishi maxsus hisob soʻzlaridan ancha kengroq tarqalgan. Buning sababi, umumiy hisob soʻzi standart hisob soʻzi sifatida ham xizmat qilishidir. Soʻzlovchi maxsus hisob soʻzini qoʻllay olmaganda yoki ular haqida bilmaganda umumiy hisob soʻzidan foydalanishi mumkin boʻladi.